

СОЗДАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ПЕРЕВОДА КАК МЕТОД ИЗУЧЕНИЯ ПЕРЕВОДЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

Термезский государственный университет

Джораева Хайринисо Норсоатовна

Аннотация: В данной статье рассматриваются создание теоретических моделей перевода как метод изучения переводческого процесса

Ключевые слова: феномен, изображение, схема, описание, время метод моделирования, теория и практика, психологопереводческий фактор.

Теоретические предпосылки моделирования переводческого процесса следует искать в понимании самого феномена модели, в языковых моделях как прообразе собственно переводческих моделей. «Модель (фр. *modele* от лат. *modus* - образец) - условный образ (изображение, схема, описание) какого-либо объекта или системы объектов. Служит для выражения отношения между человеческими знаниями об объектах и этими объектами» (1: 481). Моделирование является гносеологическим понятием и характеризуется как один из важнейших путей познания; используется в том случае, если предварительный учет всех подлежащих воспроизведению параметров оказывается невозможным ввиду сложности моделируемой системы.

Исходным при моделировании служит положение о том, что переводческое пространство - это пространство, которое естественным образом формируется вокруг текста ИЯ, как континуум полей, чтобы затем быть транспонированным в текст ПЯ. Представляя переводческое пространство как сбалансированный механизм, как синхронизированную систему транспонирования смыслов текста одной культуры в текст другой культуры, мы рассматриваем его как проявление закономерностей самого

процесса перевода, как отражение системы перевода, релевантной для каждого конкретного текста и совокупности текстов двух анализируемых языков. Благодаря описанию полей переводческого пространства, стала возможной разработка модели процесса перевода как сложного взаимодействия языков и культур в переводческом пространстве.

Наше внимание акцентировано на принципах, характеристиках и подходах теоретического моделирования как наиболее разработанном методе изучения переводческого процесса. Представляется, что в настоящее время метод моделирования в переводоведении не исчерпал себя, и его эвристическая значимость может быть апробирована на новых моделях, учитывающих результаты многофакторного анализа данного феномена.

Важно отметить, что речь идет об обусловленности перевода не только лингвистическими факторами, но совокупностью лингвопереводческих паттернов. Согласно разрабатываемой нами концепции, где в процесс смыслотранспонирования включаются различные гетерогенные поля переводческого пространства, лингвистический уровень анализа оказывается односторонним, явно недостаточным для понимания механизмов и закономерностей процесса перевода.

В рамках нашей статьи целесообразно проследить, каким образом в теории перевода решалась проблема выявления механизма процесса перевода. В связи с поставленной задачей в центре нашего внимания лишь те аспекты переводческой теории и практики, которые ориентированы на презентацию модели как основополагающего концептуального компонента.

Развернутое обоснование переводческого моделирования содержится в трудах В.Н. Комиссарова, о которых мы уже упоминали (3). Ученый дает широкую панораму исследований, раскрывающих эволюцию переводческой деятельности, ее количественные и качественные изменения, акцентируя внимание на значимости моделирования переводческих процессов для

разработки методологии их научного описания.

В.Н. Комиссаров следующим образом определяет понятие модель перевода: «Модель перевода - это условное изображение процедуры осуществления процесса перевода, основанная на попытке распространить на перевод некоторые общие постулаты языкознания или психологии. Модель носит гипотетический характер, поскольку, как мы знаем, процесс перевода в мозгу переводчика непосредственно наблюдать нельзя, и нет уверенности, что переводчик действует именно так, как предсказывает та или иная модель» (: 52).

Реальность любой переводческой модели проверяется путем сопоставления системы на входе и на выходе, т.е. при сопоставлении текстов оригинала и перевода. В.Н. Комиссаров дает краткую характеристику основных моделей перевода, описанных отечественными лингвистами:

ситуативной, трансформационной, семантической.

Ситуативная модель перевода исходит из положения о том, что любая ситуация может быть в принципе описана средствами любого языка (3). Как поясняет автор, в основе данной модели лежит концепция о связи языка и действительности: переводчик определяет ситуацию действительности, описанную в тексте оригинала, а затем описывает ее средствами языка перевода, подыскивая ситуативный эквивалент.

Суть трансформационной модели перевода, по мнению В.Н. Комиссарова, сводится к установлению соответствий между синтаксическими структурами сопоставляемых языков: ядерные структуры в разных языках совпадают в значительно большей степени, чем производные структуры. Следовательно, решающую роль для выбора варианта перевода играют трансформации ядерных и производных структур, а сам процесс перевода рассматривается как ряд последовательных трансформаций.

В основе семантической модели перевода лежат идентификация и

сохранение релевантных сем оригинала, количество общих сем является критерием эквивалентности текстов ИЯ и ПЯ. Таким образом, в современном переводе В.Н. Комиссаров выделяет три типа переводческих моделей. Каждый из них имеет свое графическое представление, показывающее процесс протекания перевода. Теоретическое обоснование языковых моделей, которые можно рассматривать как аналог моделей перевода ввиду их принадлежности к когнитивным моделям, содержится в исследовании Г.Х. Даутовой (2: 24-27).

Модель в языкознании есть абстрактное понятие эталона или образца какой-либо системы, представление общих характеристик языкового явления. По Г.Х. Даутовой, «языковое моделирование понимается нами как создание моделей той или иной языковой единицы и модели языка в целом, которое представляет собой наивысшую ступень теоретического осмысления изучаемого объекта. При этом под языковой моделью мы понимаем структурную копию изучаемого объекта в форме метаязыкового описания (смысловая модель), графического изображения (графическая модель), или математического аналога (математическая модель)» (2: 25). Языковые модели могут быть построены на графической основе или на основе метаязыкового лингвистического описания, причем эти два субстрата могут дополнять друг друга; они существуют обычно в двух- или трехмерном пространстве. В качестве принципов построения модели принято выделять следующие: исходный элемент, систему элементов, разбиение на подмножества.

Таким образом, наиболее разработанным методом изучения переводческого процесса выступает моделирование. Методы анализа переводческого пространства, выявляют закономерности протекания лингвопереводческих процессов, также может быть обобщен и систематизирован в виде многокомпонентной модели перевода.

Процесс перевода детерминирован набором существенных лингвопереводческих и психологопереводческих факторов, получивших

название паттернов. Их изучение имеет принципиальное значение для постижения сущности процесса перевода.

Важнейшим из паттернов является динамизм, понимаемый как проецирование динамического пространства исходного текста в динамическое пространство текста перевода, при котором формообразующие и смыслообразующие компоненты находятся в состоянии динамического равновесия в рамках единого переводческого пространства. Динамическая природа перевода проявляется при разрешении его основных противоречий на всех уровнях, всеми субъектами переводческой коммуникации, но, главным образом, переводчиком, выступающим посредником в снятии противоречий, неизбежно возникающих при взаимодействии разных языков и культур.

Список литературы:

1. Философская Энциклопедия /Гл. ред. Ф.К. Константинов. - М: Советская энциклопедия, 1964. - Т. 3. - С. 478-481.
2. Даутова Г.Х. Теоретическое обоснование когнитивной модели как объекта научного исследования // Слово, высказывание, текст в когнитивном, прагматическом и культурологическом аспектах: Матер. II международ, научн. конф. (Челябинск, 5-6 декабря 2003 г.) /Отв. ред. Л.А. Нефедова. - Челябинск: Изд-во Челяб. гос. ун-та, 2003. - С. 24-27.
3. Комиссаров В.Н. Общая теория перевода: Учебное пособие. - М.: ЧеРо; Юрайт, 2000. - 136 с.